

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврззов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕЧЕНИ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД РАЗЛИЧНОГО ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА

Азимов О.О.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В ходе экспериментального исследования на крысах была проведена морфологическая характеристика печеночной ткани при длительном потреблении подземных вод. Установлено, что при употреблении жесткой воды у животных снижается отток желчи, что сопровождается её застойными явлениями и возникновением патологических изменений в печени - в частности, фиброза, воспалительной реакции и нарушений антиоксидантной системы. Результаты также продемонстрировали, что хроническое потребление подземной воды приводит к дистрофическим трансформациям гепатоцитов, нарушению микроциркуляции и реактивным изменениям в портальных трактах. После коррекции лимонного сока биологически активной добавки из растений плодов расторопши применяемая в качестве лечебного средства для белых беспородных крыс, потребляющих подземные воды, продемонстрировала свою эффективность в улучшении морфологических показателей печени и восстановлении её функции.

Ключевые слова: печень, крысы, морфофункциональное состояние, подземная вода.

MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN THE LIVER UNDER THE INFLUENCE OF GROUNDWATER WITH DIFFERENT CHEMICAL COMPOSITION

Azimov O.O.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. In an experimental study conducted on rats, a morphological characterization of liver tissue was performed following prolonged consumption of groundwater. It was established that the intake of hard water in animals leads to impaired bile outflow, which is accompanied by cholestasis and the development of pathological changes in the liver—specifically, fibrosis, inflammatory reactions, and disturbances in the antioxidant system. The results also demonstrated that chronic consumption of groundwater causes dystrophic transformations of hepatocytes, impaired microcirculation, and reactive changes in the portal tracts. After correction with lemon juice and a biologically active supplement derived from milk thistle fruit, used as a therapeutic agent for albino rats consuming groundwater, a positive effect was observed, leading to improvements in liver morphological parameters and restoration of its function.

Keywords: liver, rats, morphofunctional state, groundwater

ТУРЛИ КИМЁВИЙ ТАРКИБГА ЭГА ЭР ОСТИ СУВЛАРИНИНГ ЖИГАРГА МОРФОФУНКЦИОНАЛ ТАЪСИРИ

Азимов О.О.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Каламушларда олиб борилган экспериментал тадқиқот давомида ер ости сувларини узоқ муддат истеъмол қилиш шароитида жигар тўқимасининг морфологик хусусиятлари ўрганилди. Аниқланишича, қаттиқ сув истеъмоли ҳайвонларда ўт оқимининг бузилишига олиб келади, бу эса холестаз, жигар тўқимасида патологик ўзгаришлар - хусусан, фиброз, яллиғланиш реакциялари ва антиоксидант тизимининг бузилиши билан кечади. Шунингдек, ер ости сувларини сурункали истеъмол қилиш гепатоцитларнинг дистрофик ўзгаришларига, микроциркуляциянинг бузилишига ва портал трактларда реактив ўзгаришларга сабаб бўлиши аниқланган. Лимон шарбати ва расторопша меваси асосида тайёрланган биологик фаол қўшимча билан даволаш натижасида ер ости сувларини ичган оқ каламларнинг жигар морфологик кўрсаткичлари ва функционал ҳолати сезиларли даражада яхшиланди.

Калит сўзлар: жигар, каламлар, морфофункционал ҳолат, ер ости сувлари.

Актуальность. В последние десятилетия вопросы влияния факторов окружающей среды на состояние здоровья человека приобретают всё большую значимость. Одним из таких факторов является качество питьевой воды, особенно подземных вод, которые широко используются для питьевых целей в различных регионах мира [1,2,3]. Подземные воды часто содержат естественные и антропоген-

ные примеси - соли тяжёлых металлов, нитраты, фториды, соединения мышьяка, а также органические загрязнители [4,5]. При длительном употреблении воды с подобными примесями могут развиваться кумулятивные патологические процессы в различных органах и системах, в частности в печени. Печень, как центральный орган метаболизма и детоксикации, первой реагирует на поступление токсических веществ. Под их воздействием возникают морфофункциональные изменения: нарушения микроциркуляции, дистрофические процессы в гепатоцитах, воспаление, фиброз и в ряде случаев - переход к хроническим заболеваниям печени [6,7,8]. Неудивительно, что у новорожденных, проводящих первые три месяца жизни в регионах с жесткой водой, согласно исследованию Journal of Allergy and Clinical Immunology, на 87% возрастает риск экземы. До этого похожие исследования проводили на детях из США, Испании и Японии. Правда, согласно все тому же документу ВОЗ, смягчители воды мало влияют на ситуацию, так что дело, вероятно, не только в воде, но и в предрасположенности самих пациентов [ВОЗ, 2023]. Особенно тревожной становится тенденция увеличения числа заболеваний печени неалкогольной этиологии среди населения, проживающего в регионах с неудовлетворительным качеством подземных вод [10,11,12,13].

Современные исследования подтверждают, что стандартные методы лечения и профилактики патологии печени, вызванных экологическими факторами, не всегда оказываются эффективными. В этой связи возникает потребность в разработке новых подходов к диагностике, лечению и профилактике поражений печени, вызванных употреблением подземных вод с неблагоприятным химическим составом. Особое значение приобретают методы ранней диагностики на субклинической стадии, использование различных натуральных биодобавок действующие на ткани печени, антиоксидантной терапии, технологий очистки питьевой воды, а также мероприятий, направленных на укрепление общественного здравоохранения.

Целью исследования. Разработать и обосновать современный, комплексный подход к диагностике, лечению и профилактике морфофункциональных нарушений печени, возникающих при длительном потреблении подземных вод с неблагоприятным химическим составом, с учётом последних достижений гепатологии и экологической медицины.

Материалы и методы. Для экспериментального исследования были отобраны 120 белых беспородных крыс в возрасте 3 и 6 месяцев и контрольная группа в возрасте 3 и 6 месяцев. Лабораторные животные были выведены в виварии Бухарского государственного медицинского института. Крыс содержали в специальных помещениях (температура 20–24 °С, влажность 60 %, освещённость 12 ч) в соответствии с требованиями к содержанию экспериментальных животных. Учтено, что правильный уход и кормление лабораторных животных имеют большое значение при подготовке и проведении экспериментальных исследований. Крысы были разделены на 3 основные группы (n=130): I - контрольная группа (n=30); II - группа - крысы употребляющие жесткое воды (n=50); Группа III - группа, крысы употребляющие жесткое воды, с коррекцией лимонной кислотой и соком растарошпой лекарственной (n=50): разделена на 3-месячную и 9-месячную группы в том же порядке. После окончания эксперимента выделенные ткани печени исследовали макроскопически и микроскопически. Сравнили полученные данные с контрольной группой, потреблявшей стандартную питьевую воду, и определили степень выявленных изменений. Выявить возможные корреляции между составом подземных вод и изменениями в гепатоцитах и сосудистых структурах печени. Оценить потенциальные риски для здоровья при длительном потреблении подземных вод. После подтверждения у крыс взятые объекты фиксировали 10% нейтральном формалине, готовили парафиновые блоки. Из этих же блоков приготовили срезы толщиной 0,5-0,7 мкм предметные стекла, окрашивали гематоксилин-эозином и Ван-Гизоном и необходимые участки сфотографированы.

Результаты и обсуждение. В опытах на 3-месячных белых беспородных крысах первой группы, получавших жесткую воду, макроскопических изменений структуры печени не обнаружено. При дальнейшем углублённом изучении морфологических особенностей печеночной ткани получены следующие данные.

В третьей группе, получавшей подземную воду из оздоровительного санатория «Жуйзар», было отобрано 12 белых беспородных крыс возрастом 3–6 месяцев, которым в течение двух месяцев ежедневно давали эту воду.

Исследование показало, что коррекция состояния печени в третьей группе белых беспородных крыс, подвергшихся воздействию подземных вод, с помощью лимонной кислоты и биологически активной добавки из плодов петрушки оказала выраженное положительное влияние на морфологические показатели органа. Микроскопический анализ выявил значительное снижение воспалительных процессов в печени: число воспалительных клеток вокруг центральной вены сократилось. Дополни-

тельно была отмечена регрессия гиперемии мелких (микро) сосудов, что свидетельствует об улучшении кровообращения в органе. Восстановление нормальных размеров микрососудов указывает на восстановление микроциркуляции.

Рис №1. Микроскопическая картина печени 3-месячных белых беспородных крыс, получавших подземную воду санатория «Jo‘uzar». Окраска гематоксилин-эозином. Увеличение в 40 раз. 1 – центральная вена; 2 – гепатоциты.

Рис № 2. Микроскопический вид печени 6-месячных белых беспородных крыс, которым давали подземную воду из оздоровительного санатория «Jo‘uzar». Окраска гематоксилин-эозином. Увеличение 4×10 . 1-центральная вена; 2 - гепатоциты; 3 - синусоидный капилляр.

Микроскопический вид печени 6-месячных белых беспородных крыс, которым давали подземную воду из оздоровительного санатория «Jo‘uzar» было : установлено, что средний диаметр центральной вены в центре сегмента печени у этих крыс составлял $57,13 \pm 0,56$ мкм; междолевой вены - $88,93 \pm 1,14$ мкм; междолевой артерии - $26,98 \pm 1,59$ мкм; междолевого желчного протока - $15,96 \pm 0,23$ мкм; синусоидных капилляров- $29,01 \pm 0,15$ мкм. Если сравнить изменения микрососудистого русла печени у крыс из четырёх групп, то при морфологическом анализе строения ядер печеночных клеток (гепатоцитов) белых беспородных крыс, получавших подземную воду, выявлено следующее: подавляющее большинство гепатоцитов ($95,4 \pm 1,4$ %) были одноядерными, в то время как доля двуядерных клеток составила $4,6 \pm 1,3$ %.

Изучение изменений в кровеносных сосудах печени белых беспородных крыс из контрольной, 1-й, 2-й и 3-й групп выполнено с помощью следующей диаграммы. На первой диаграмме видно, что диаметр микрососудов печени у крыс 1-й контрольной группы, получавших централизованную питьевую воду (столбец тёмно-оранжевого цвета), и у крыс, получавших подземную воду санатория «Jo‘uzar» (столбец цвета печени), практически одинаков и соответствует норме.

Рис №3. Изменения в микроциркуляторных сосудах печени

Рис №4. Микроскопический вид печени 6-месячных белых беспородных крыс, получавших подземную воду санатория «Jo‘uzar». Окраска по Альциану синему. Увеличение 4 × 10: 1- центральная вена; 2 - гепатоциты.

На микропрепаратах, окрашенных по Альциану синему, патологические процессы не выявлены. При морфологическом анализе строения ядер печёночных клеток (гепатоцитов) этих крыс установлено, что подавляющее большинство клеток ($95,4 \pm 1,4 \%$) одноядерные, тогда как доля двуядерных составляет $4,6 \pm 1,3 \%$. Дополнительно была отмечена регрессия гиперемии мелких (микро) сосудов, что свидетельствует об улучшении кровообращения в органе. Восстановление нормальных размеров микрососудов указывает на восстановление микроциркуляции. Анализ ядер гепатоцитов продемонстрировал преобладание мононуклеарных (одноядерных) клеток (94,6%) при незначительном числе двуядерных гепатоцитов (5,4%). Эти данные подтверждают высокую эффективность предложенной коррекции: доля двуядерных гепатоцитов в экспериментальной группе сравнялась с контрольной.

Выводы. В ходе экспериментального исследования изучено влияние подземных вод на морфологическое состояние печени крыс. Эксперимент проведён на белых беспородных крысах в возрасте 1, 3 и 5 месяцев. Исследование включало морфологический, морфометрический с использованием окраски гем-эозина и алцианом-синим. Результаты показали, что длительное потребление подземных вод приводит к изменениям в паренхиме печени, включая дистрофические процессы в гепатоцитах. Полученные данные указывают на потенциальное влияние состава подземных вод на морфофункциональное состояние печени, что может иметь значение для оценки риска развития патологических процессов при их длительном употреблении. А таким образом, коррекция с помощью

лимонной кислоты и биологически активной добавки из растений плодов расторопша применяемая в качестве лечебного средства для белых беспородных крыс, потребляющих подземные воды, продемонстрировала свою эффективность в улучшении морфологических показателей печени и восстановлении её функции.

Список литературы:

- 1.Абидова Н. А., Гулямова Г. Д. Динамика работы печени при патологиях в аспекте патофизиологии //Ученый XXI века. – 2023. – №. 2 (93). – С. 39-44.
- 2.Азимов Ж., Иззатуллаев Д., Шайматов Ш. Гистологические слои печени и их значение при заболеваниях печени и уходе за больными //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2024. – Т. 2. – №. 19. – С. 237-239.
- 3.Алексеевский Н. И., Заславская М. Б., Гончаров А. В. Методические подходы к изучению и параметризации качества воды //Вестник Московского университета. – 2016. – №. 2. – С. 13-21.
- 4.Бабаджанова, Ф., Миралимова, С., Хамраева, О., & Крайнова, Д. (2021). Аспекты дисфункции печени. in *Library*, 21(4), 128–137.
- 5.Байгильдин С.С., Репина Э.Ф., Каримов Д.О., Бакиров А.Б., Гимадиева А.Р., Хуснутдинова Н.Ю., Тимашева Г.В., Ахмадеев А.Р., Смолянкин Д.А. Морфологические изменения в паренхиме печени крыс при подострой интоксикации акриламидом и возможность их профилактической коррекции. *Гигиена и санитария*. 2023; 102(6): 597–600. <https://doi.org/10.47470/0016-9900-2023-102-6-597-600>
<https://elibrary.ru/vpwwgwg>
- 6.Балукова Е.В., Успенский Ю.П., Фоминых Ю.А. Поражения печени различного генеза (токсического, лекарственного, дисметаболического): от этиологической гетерогенности к единой унифицированной терапии пациентов // *РМЖ. Медицинское обозрение*. – 2018. – No 26 (1). – С. 35-40.
- 7.Беспалова Ю. В., Матусевич В. М., Абдрашитова Р. Н. Концептуальная модель равновесной системы «Вода-Порода-Человек» //– 2016. – С. 55-61.
- 8.Вода, санитария и гигиена. Безопасность и качество воды [Электронный ресурс] // Всемирная организация здравоохранения. – URL: https://www.who.int/water_sanitation_health/waterquality/ru/ (дата обращения: 27.10.2020).
- 9.Войтов Е. Л. и др. Подготовка питьевой воды из скважин с высоким содержанием железа и марганца //Вестник Инженерной школы ДВФУ. – 2024. – №. 2 (59). – С. 53-61.
- 10.Волосюк Я. О. Морфология печени серой крысы (*Rattus norvegicus*). – 2023.
11. Султонова Л. Д., Тўлаев А. Р. Ер ости сувлари истеъмоли натижасида ичакларда кечадиган морфо-функционал ўзгаришлар // *Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences*. – 2024. – Т. 4. – №. 7. – С. 14-19. Эльпинер Л. И. Современные медико-экологические аспекты учения о подземных водах // *Гигиена и санитария*. – 2015. – Т. 94. – №. 6. – С. 39-46.
12. Шодиярова Д. С., Бойкузиев Х. Х., Ортикова Ю. О. Морфология паренхимы печени кроликов при моделировании холестаза // " *Xalq tabobati va zamonaviy tibbiyot, yangi yondashuvlar va dolzarb tadqiqotlar*". – 2024. – Т. 12. – С. 4-5.
- 13.Эльпинер Л. И. Современные медико-экологические аспекты учения о подземных водах // *Гигиена и санитария*. – 2015. – Т. 94. – №. 6. – С. 39-46.

Для цитирования: Азимов О.О. Морфофункциональные изменения печени при воздействии подземных вод различного химического состава // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2025. – № 4(18). – С. 561–565. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16782224>